

InGEPaST project

“The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times”

WP2 – extra Deliverable

“Gènere y etnicitat - Informe sobre els resultats del projecte
InGEPaST a Catalunya”

September 2023 (month 21)

Author: Dr. Alexandra Tomaselli

Bando di promozione della mobilità internazionale di ricercatori e ricercatrici
funded by the Autonomous Province of Bolzano/Bozen,
Decree: 20771/2021 - CUP: D55F21004120003

DOI: 10.5281/zenodo.8362693

License: The text of and illustrations in this document are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(“CC BY 4.0”\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Continguts

1	Introducció	3
2	Metodologia	4
3	Anàlisi de les dades	8
4	Resultats sobre Catalunya.....	11
	4.1 Ocupació	11
	4.2 Educació.....	18
	4.3 Serveis socials i públics	24
5	Conclusions.....	30
6	Propostes	31
7	Referències	34
8	Altres fonts d'interés	34
	Agraïments	35
	Finançament.....	35

1 Introducció

El projecte « Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol /Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)» té com a objectiu explorar la intersecció entre gènere i etnicitat en la participació socioeconòmica en dues realitats com són les de Südtirol/Alt Adige i Catalunya, les quals comparteixen sistemes d'autonomia similars i alguns reptes socials importants, amb la finalitat d'oferir solucions innovadores per a millorar l'accés a l'ocupació, a l'educació i als serveis públics i socials de les dones i de les persones LGBTIAQ+ en un escenari de postpandèmia.

La pandèmia del COVID-19, a més d'haver acabat amb milions de vides humanes, ha provocat la pèrdua de milions de llocs de treball i ha aguditzat encara més les desigualtats socials ja existents, creant a més altres noves. Com ja s'ha comprovat, els migrants, les minories ètniques, les dones i les persones LGBTIAQ+ (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals/gènere, intersexuals, queer, asexuals, de «gender diverse» i «questioning») es troben entre els sectors més afectats de la societat. Aquests efectes adversos i asimètrics també es van trobar en regions que gaudien d'una economia sana abans de la pandèmia, com Südtirol/Alt Adige i Catalunya. De fet, la desigualtat de gènere continua sent difícil d'erradicar i continua afectant la nostra vida quotidiana. Per això, és de rebut analitzar com la intersecció de gènere i l'etnicitat opera i com es correlacionen amb altres condicions socials (per ex., edat, classe, nivell d'agència¹, discapacitat, realitat urbana i rural) i factors externs (prejudicis, rols de gènere, religió, violència de gènere).

InGEPaST ha adoptat un enfocament socio-jurídic, aplicatiu, empíric i exploratori i una metodologia qualitativa (vegeu més detalls a continuació). Per això, InGEPaST ha treballat amb les² qui són les verdaderes destinatàries de les polítiques de gènere (és a dir, amb organitzacions de la societat civil de dones i col·lectius LGBTIAQ+) en tots dos Südtirol/Alt Adige i Catalunya.

En el marc d'aquest projecte, aquest informe té l'objectiu de fer públics els resultats sobre la realitat catalana,³ tant en castellà com en català.⁴ Concretament, se centra en la part empírica del treball de camp desenvolupat entre juny de 2022 i gener de 2023.

A aquest respecte, les següents seccions presenten:

- la metodologia, que inclou les preguntes de recerca, les tècniques de recerca, les estratègies de mostreig que s'han adoptat, com s'han recollit les dades i s'han tractat els assumptes ètics (secció 2);
- l'anàlisi de dades, inclusivament l'enfocament temàtic d'anàlisi i l'estratègia de codificació (coding) de les dades (secció 3);
- els resultats sobre Catalunya (secció 4);
- unes conclusions i unes propostes (seccions 5 i 6); i
- les referències i altres fonts d'interès (seccions 7 i 8).

¹ "Agència" fa referència al concepte sociològic d' "agency" com la capacitat d'escollir i d'actuar de manera independent i autònoma. Open Education Sociology Dictionary, "Agency", <https://sociologydictionary.org/agency>.

² En la mesura del possible aquest informe utilitza un llenguatge inclusiu, en particular, prescindint de la gran part dels binarismes típics del Català (per exemple, els/les) i emprant l'article les i la desinència –les (persones).

³ Els resultats sobre les dues realitats (Südtirol/Alto Adige i Catalunya) en conjunt es poden consultar en anglès a l'informe de lliure accés "Deliverable D.2.1 (WP2) - Report on the thematic analysis of empirical data", doi: 10.5281/zenodo.7907547, <https://zenodo.org/record/7907547>.

⁴ En castellà, veure "InGEPaST project (WP2) extra Deliverable "Género y etnicidad - Informe sobre los resultados del proyecto InGEPaST en Cataluña", doi: 10.5281/zenodo.8362741, <https://zenodo.org/record/8362741>.

2 Metodologia

La pregunta principal d'investigació del projecte InGEPaST va ser la següent:

Com s'inter-seccionen gènere i etnicitat en la participació socioeconòmica (en termes d'accés al treball, educació i serveis socials i públics) de dones i persones LGBTIAQ+ en Südtirol/Alt Adige i Catalunya a la llum dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS/SDGs) núm. 5 (igualtat de gènere), 8 (treball decent i creixement econòmic), 10 (reducció de les desigualtats) i 16 (pau, justícia i institucions sòlides), així com dels tres principis de valor universal (l'enfocament per a la programació basat en els drets humans; no deixar a ningú enrere; igualtat de gènere i l'apoderament de les dones)?

Aquesta pregunta estava dividida en tres sub-preguntes,⁵ de les quals aquest informe ofereix els resultats en relació a la primera d'aquestes, és a dir: Quin és i com es correlaciona la intersecció de gènere i etnicitat amb altres condicions socials i factors externs?

En aquest sentit, el projecte InGEPaST ha adoptat un enfocament socio-jurídic, aplicatiu, empíric i exploratori i una metodologia qualitativa que deriva de les seves preguntes de recerca, com s'especifica a continuació. Més específicament, aplicant i construint sobre la teoria jurídica de la interseccionalitat (Crenshaw 1989 and 1991; Collins 1990) i seguint també teories feministes i queer post-estructuralistes i postmodernista, en InGEPaST s'ha combinat l'enfocament interpretatiu qualitatiu que recull i analitza les percepcions individuals (Robson & McCartan 2016: 20, 24-25) amb la metodologia qualitativa jurídica que estudia l'aplicació d'instruments jurídics (per ex., polítiques) sobre uns sectors de la societat (Dobinson & Johns 2014: 19-21). No obstant això, aquest informe, només reporta la part interpretativa en relació al treball de camp amb les organitzacions.

Per a aquesta part de la recerca empírica InGEPaST ha adoptat una tècnica qualitativa principal, és a dir, entrevistes semiestructurades individuals o grupals. En particular, s'han realitzats 43 entrevistes entre Südtirol/Alt Adige (16 entrevistes) i Catalunya (27 entrevistes) amb presidents o membres organitzacions de la societat civil (associacions, fundacions, etc.) que s'ocupen d'assumptes feministes i LGBTIAQ+ i, al seu torn, donen assistència a persones locals i/o amb antecedents migratori (*migratory background*),⁶ ambdós en contextos rurals i urbans.

Per al mostreig, s'ha utilitzat una estratègia no probabilística o intencional (*purposive*) (Robson & McCartan 2016: 279). En particular, s'ha usat un mostreig per quota (Robson & McCartan 2016: 280) per a intentar arribar a un nombre alt d'organitzacions de/per a dones i persones LGBTIAQ+ en proporcions relatives en totes dues realitats. Encara que els resultats no són estadísticament representatius, es pot oferir de tota manera una indicació de les experiències veritables viscudes per les dones i les persones LGBTIAQ+ en el seu accés al treball, educació i serveis socials i públics en aquestes dues entitats subestats. InGEPaST també s'ha utilitzat el mostreig d'efecte multiplicador o bola de neu (*snowball*) (Robson & McCartan 2016: 281) com unes entrevistes identificades amb el mostreig per quota van poder indicar altres organitzacions per a entrevistar que no havien estat identificades inicialment.

Per a seleccionar i contactar potencials informadores per a entrevistar, s'ha realitzat un procés d'identificació o mapatge d'organitzacions de/per a dones i persones LGBTIAQ+ que tracten temes d'assistència, defensa, suport i conscienciació dels seus drets prenent en consideració no solament el focus principal del projecte (intersecció de gènere i etnicitat i accés a l'ocupació, educació i serveis socials i públics) sinó també altres condicions socials (per ex., edat, classe, nivell d'agència, discapacitat, realitat urbana i rural) i factors externs (prejudicis, rols de gènere, religió, violència de gènere).

⁵ Vegueu més detalls en l'informe en Anglès de lliure accés "Deliverable D.1.2 (WP1) - Short report on fine-tuned methodology", doi: 10.5281/zenodo.6531565, <https://zenodo.org/record/6531565>.

⁶ El terme "d'origen migratori" s'utilitza segons la definició proporcionada per la Comissió Europea en el seu corresponent en anglès ("with a migratory background") disponible en línia: https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/person-migratory-background_en.

Per a Catalunya, aquest exercici de mapatge ha resultat en la identificació de 111 organitzacions,⁷ de la quals he seleccionat i convidat 82 per a ser entrevistades, com segueix: 30 de Barcelona i la seva província, 19 de Tarragona i província, 5 de Lleida (Lleida) i província, 7 de Girona i província i 3 que, encara que tinguin la seva seu a Barcelona, cobreixen a tota Catalunya. Vegeu detalls en la taula 1 a baix.

Vaig haver de convidar un número molt alt d'organitzacions perquè moltes al final van rebutjar l'entrevista per diverses raons. Les entrevistes a les organitzacions a Catalunya es van realitzar des de juny 2022 fins a gener 2023, en tots dos català i castellà i s'han transcrit per a ser analitzades temàticament a través del programari NVivo.

	Barcelona i província	Tarragona i província	Girona y província	Lleida i província	Catalunya
Organitzacions invitades	30	19	7	5	3
Entrevistades	11	7	3	3	3
Entrevistes individuals	10	6	2	2	1
Entrevistes grupals	1	1	1	1	2
Total Catalunya	27				

Taula 1: Nombre d'organitzacions de la societat civil invitades i les entrevistades dividides per província i per entrevista individual o grupal.

De les 27 organitzacions que finalment van acceptar ser entrevistades, vàries treballen en l'àmbit de les realitats rurals i urbans (vegeu figura 1 a baix) i moltes en l'àmbit de la conscienciació (*awareness raising*), encara que vàries ofereixen també assistència (vegeu figura 2 a baix).

⁷ Vegueu "InGEPaST project - List of women and LGBTIAQ+ Civil Society Organizations (CSOs) Catalonia", doi: 10.5281/zenodo.7907547, <https://zenodo.org/record/8013669>.

Figura 1: Enfocament de les organitzacions entrevistades.

Figura 2: Àmbit de treball de les organitzacions entrevistades.

Menys de la meitat de les organitzacions entrevistades es basen en el voluntariat. Mentre que l'altra meitat està finançada, com a mínim en una petita part. Veure figura 3 a baix.

Figura 3: Tipologia de finançament de les organitzacions entrevistades.

Així doncs, la figura 4 de més a baix mostra el target principal de les organitzacions que s'han entrevistat, aspecte que demostra que moltes es dirigeixen a més targets.

Figura 4: Target de les organitzacions entrevistades.

Pel que fa a la recopilació de les dades i els assumptes ètics, el projecte InGEPaST toca dos conceptes (construïts socialment) com són el gènere i l'etnicitat i experiències que són extremadament sensibles (per ex., la violència de gènere). En aquest sentit, al llarg de tot el treball s'ha mantingut un alt nivell de sensibilitat a totes i cadascuna de les circumstàncies que podien donar-se. A més, el projecte ha involucrat persones informadores que s'han identificat com socialment o legalment assignades a una d'aquestes categories (fluides

i plurals) i/o altres (per ex., LGBTIAQ+, d'origen migratori) segons les dades personals i sensibles que aquestes mateixes han compartit.

En aquest sentit, he mantingut una actitud reflexiva, respectuosa i humil seguint els principis ètics i d'integritat de la meva institució, Eurac Research.⁸

En aquest marc, les participants han rebut degudament informació sobre el projecte i el tractament de les dades personals que també inclouen i explicaven detalls sobre el projecte, la seva metodologia, les seves tècniques de recerca i com s'anaven a presentar els resultats així com també pel que fa a la protecció de les seves dades, la seva privacitat i el processament de les dades personals de les participants d'acord amb el reglament UE 2016/679 (GDPR), inclusivament sobre l'art. 9 que tracta categories especials de dades personals (com per exemple, els orígens ètnics). A aquest efecte, s'han recollits els consentiments signats per part de les participants, a les quals s'ha posat com a pseudònim un codi numèric que està reportat en un arxiu encriptat que conté la clau d'encriptació i al qual només poden accedir les persones autoritzades i involucrades en el projecte.⁹

3 Anàlisi de les dades

Per a analitzar les dades, s'ha aplicat l'anàlisi temàtica de dades qualitatives (Robson & McCartan 2016: 461) per a avaluar com diverses condicions socials i factors externs es correlacionen amb la intersecció de gènere i etnicitat.

Per tant, s'ha utilitzat el llistat dels cinc passos analítics i seqüencials que són recurrents en l'anàlisi de dades qualitatives (Robson & McCartan 2016: 463), com segueix: assignar codis a les dades (que són les transcripcions de les entrevistes semiestructurades); agregar reflexions; identificar patrons i temes; emprar els temes per a crear col·leccions de generalitzacions i connectar les generalitzacions a la teoria.

Mentre que la variable independent de l'estudi és la intersecció de gènere i etnicitat, la seva participació socioeconòmica (en termes d'accés a l'ocupació, educació i serveis socials i públics) i les condicions socials i factors externs addicionals que tenen un impacte sobre aquests accessos constitueixen les variables dependents. Per tant, per a codificar les dades, s'ha aplicat un enfocament deductiu, però obert, utilitzant com a base les variables esmentades i inserides en les pautes utilitzades per a les entrevistes i, al mateix temps, deixant l'opció que poguessin sorgir altres codis rellevants.

Les pautes estaven organitzades en quatre seccions principals: ocupació; educació; serveis públics i socials i condicions socials i factors externs addicionals. Tenien el mateix set de preguntes amb lleugeres diferències segons el *target* de l'organització objecte d'entrevistar, és a dir, segons si era una organització de/per a dones o persones LGBTIAQ+ locals o dones o persones LGBTIAQ+ d'origen migratori. S'ha identificat i emprat aquestes quatre categories d'anàlisi construïdes socialment d'acord amb l'enfocament "entre categories" (*intercategorical*) de McCall (2005: 1784-85) i que empra categories socials, però de manera crítica i només en la mesura que permeti explorar com les desigualtats existeixen entre i a través de grups (socials) i així poder fer comparacions entre elles.¹⁰

S'ha adoptat el terme "local" per a referir-se a dones i a persones LGBTIAQ+ que són ciutadanes (espanyoles) de Catalunya independentment de la seva llengua materna. He tractat la situació de les dones i persones

⁸ Eurac Research Core Ethics and Integrity Principles. Vegueu més detalls en l'informe en Anglès de lliure accés "Deliverable D.1.2 (WP1) Short report on fine-tuned methodology", doi: 10.5281/zenodo.6531565, <https://zenodo.org/record/6531565>.

⁹ Vegueu més detalls en l'informe en Anglès de lliure accés "Deliverable D.1.1 (WP1) Research Data Management Plan", doi: 10.5281/zenodo.6531621, <https://zenodo.org/record/6531621>.

¹⁰ Vegueu més detalls en l'informe en Anglès de lliure accés "Deliverable D.1.2 (WP1) Short report on fine-tuned methodology", doi: 10.5281/zenodo.6531565, <https://zenodo.org/record/6531565>.

LGBTIAQ+ gitanes (Rom i Sinti) segons el seu estatus jurídic, és a dir atribuint-les com a locals o d'origen migratori. En els casos de treball i educació, un codi específic s'ha dedicat a les dones i persones LGBTIAQ+ de l'anomenada “segona generació” (nascudes i/o crescudes a Catalunya, però amb progenitors nascuts o crescuts en un país diferent d'Espanya).

En la secció sobre l'accés al treball, s'ha preguntat sobre assumptes potencials en l'accés a llocs de treball, problemes individuals o recurrents i casos de discriminació en el lloc de treball. Una variable addicional que va sorgir va ser l'ésser una persona trans i com això afecta la vida laboral.

En la secció sobre l'accés a l'educació, s'ha demanat si hi ha assumptes a accedir als estudis en diferents institucions escolars (col·legis, universitats) o en cursos de formació, si hi ha episodis i/o pràctiques discriminatòries en els contextos escolars o universitaris i si hi ha escoles o currículums escolars que es considerin més aptes que uns altres per a dones i persones LGBTIAQ+. En aquest cas, codis addicionals van emergir sobre els diferents tipus d'escola (amb referència al grau i al tipus de finançament), el rol (negatiu o positiu) del professorat i la situació de les estudiants trans.

En la secció sobre l'accés als serveis socials i públics,¹¹ s'ha centrat les preguntes sobre tres serveis principals: assistència a la salut, allotjament i transport. Tant per a les dones locals com per a les d'origen migratori s'han adjuntat uns codis sobre la categoria general d'altres serveis i un sobre serveis a la infància.

Les condicions socials (*social drivers*) que s'havien identificat inicialment, i que al seu torn han acabat sent codis, són: edat, agència, classe (econòmica), llengües (conegudes/parlades), orígens i realitats urbana i rural. D'altra banda, les condicions socials (i codis) que han sorgit són: estatus jurídic, nivell de formació, assumptes de salut i consum de drogues. Totes aquestes s'han atribuït a condicions socials perquè descriuen la situació personal de dones i persones LGBTIAQ+ que són el *target* de les organitzacions entrevistades en el període en el qual s'ha efectuat l'entrevista i que poden influenciar el seu accés al treball, educació i serveis socials i públics. Totes aquestes condicions socials poden jugar un rol positiu o negatiu en aquests accessos.

Com a factors externs, s'havien identificat aquells elements i causes que poden exercir una influència externa o que directament o indirectament afecten el *target* de les organitzacions entrevistades en l'accés a l'ocupació, educació i serveis socials i públics, focalitzant-se en els rols de: prejudicis, estereotips i racisme amb una diferenciació entre sexisme, capacitisme i heteronormativitat (més tard, s'ha agregat antigitanisme i transfòbia); religió; organitzacions, escoles, universitats i d'institucions públiques incloent entitats estatals com la policia, la judicatura, l'administració pública, els ens municipals així com lleis i polítiques nacionals i locals; família d'origen i xarxes informals (per ex., amitats i veïnat); conscienciació (*awareness raising*) i referents (en el sentit de models des dels quals portar inspiració, per ex., dones ocupades en treballs considerats o ocupats tradicionalment per homes); xarxes socials per a trobar treball o accedir a l'educació, formació o serveis; i violència de gènere, incloent l'odi en línia. Després s'ha agregat el rol de la conciliació de la vida laboral i familiar i separació-divorci tant per a les dones locals com per a les d'origen migratori, i el rol de les ajudes socials, casos d'explotació laboral i tràfic d'éssers humans per a les segones. També en aquest cas, alguns d'aquests factors poden jugar un efecte negatiu o positiu.

Finalment, s'ha decidit tenir el mateix set de codis per a les quatre categories, però només quan eren rellevants, perquè unes entrevistes contenien aspectes significants per a més categories (per ex., persones LGBTIAQ+ locals i d'origen migratori). Si un o més codis falten significa que aquest assumpte no ha estat cobert o no era rellevant per a les altres categories.

A més, tenir el mateix set de codis per a les quatre categories permet fer comparacions a través d'aquestes. Això és particularment important per a entendre quant rellevant és un codi entre les categories (per ex., el rol de la violència de gènere en les diferents categories). Així mateix, això permet exportar extractes de les entrevistes per a un codi definit i per a cada categoria. Si hagués estat a l'inrevés, és a dir, si s'hagués optat per un mateix set de codis per a totes les entrevistes sense divisions de categories socials, s'hagués obtingut extractes de les entrevistes sense diferenciació entre una categoria i l'altra i hagués estat extremament

¹¹ Amb serveis socials i públics es fa referència a aquells serveis que es necessiten per satisfer les necessitats de les col·lectivitats. Traduït de Treccani, “Servizi pubblici”, <https://www.treccani.it/enciclopedia/servizi-pubblici>.

complicat reconstruir a posteriori quant rellevant era un codi només per a una categoria (per ex., l'edat en el cas de les dones d'origen migratori).

Així doncs, en la taula 2 que es mostra a continuació es reporten les dades amb les freqüències dels codis creuats amb les condicions socials i els factors externs esmentats a dalt en les entrevistes (*files*) i per nombre de frases o paràgrafs codificats (*references*) per a la realitat de Catalunya.¹² Com l'idioma del projecte era l'anglès, i per a mantenir el text concís i com els codis es repetien entre les categories, els diferents codis per a dones i persones LGBTIAQ+ amb antecedent migratori s'han marcats com "MigrWomen" i "MigrLGBT". Per la mateixa raó, els codis que es refereixen a la situació de les persones LGBTIAQ+ s'han abreujats a "LGBT" però això no significa en absolut que la situació de les persones inter-sex, asexual, *queer* i *questioning* hagi estat ignorada, ans el contrari.

Freqüències per codis (en anglès)	<i>Files</i>	<i>References</i>
LocalLGBT_Edu_Cat	13	152
LocalLGBT_Serv_Cat	12	140
LocalLGBT_Work_Cat	15	280
LocalWomenEdu_Cat	10	128
LocalWomenServ_Cat	11	156
LocalWomenWork_Cat	12	315
MigrLGBT_Edu_Cat	3	4
MigrLGBT_Serv_Cat	4	14
MigrLGBT_Work_Cat	11	51
MigrWomenEdu_Cat	5	28
MigrWomenServ_Cat	9	97
MigrWomenWork_Cat	11	212

Taula 2: Freqüències dels codis en les entrevistes (*files*) i per número de frases o paràgrafs codificats (*references*) en cada categoria social per la realitat de Catalunya

¹² Vegueu el llistat complet de tots els codis en l'informe en Anglès de lliure accés "Deliverable D.1.1 (WP1) Research Data Management Plan", doi: 10.5281/zenodo.6531621, <https://zenodo.org/record/6531621>.

4 Resultats sobre Catalunya

En les taules de les següents seccions es mostren com la intersecció de gènere i etnicitat, que, per a les dones i les persones LGBTIAQ+ que viuen a Catalunya, independentment del seu estatus jurídic, és una realitat quotidiana, s'interseccionen ulteriorment amb les condicions socials i factors externs esmentats i explicats en la secció anterior en el seu accés al treball, a l'educació i els serveis socials i públics.

Per a visualitzar aquests creus, s'ha utilitzat la funció de “*matrix coding query*” del programari NVivo. Per tant, on el número és més alt, i el color és vermell o a prop, és on hi ha més creus en els codis i significa que aquestes condicions i factors són les que incideixen més en cada dimensió.

Com ja s'ha esmentat, aquest és un estudi exploratori i aquests resultats són indicatius i no representatius. No obstant això, es poden mostrar les tendències i donar una indicació dels obstacles i els tipus de discriminació que dones i persones LGBTIAQ+ han d'enfrontar en relació amb l'accés al treball, en l'educació i quan fan servir els serveis socials i públics.

Els resultats es presenten dividits per tema (ocupació, educació, serveis) i per cada categoria (construïda socialment) com s'ha explicat anteriorment, és a dir: dones locals, dones d'origen migratori, persones LGBTIAQ+ locals i persones LGBTIAQ+ d'origen migratori. D'aquests últims, lamentablement no hi ha moltes dades pel fet que diverses organitzacions que, encara que tenen aquest *target*, no tenien moltes dades. Es presenten també unes reflexions comparatives entre les categories.

4.1 Ocupació

LocalWomen_Cat/ Dones locals Catalunya	Accés a l'ocupació	Assumptes de treball
Edat	19	11
Agència	12	3
Classe	17	7
Assumptes de salut	0	0
Idiomes	16	0
Nivell d'educació	12	1
Orígens	5	2
Pertànyer a un poble	1	0
Rural-urbà	6	3
Conciliació familiar	6	19
Prejudicis-estereotips	2	7
Capacitisme	2	3
Antigitanisme	31	6
Divisió de rols de gènere/en família	11	17
Sexisme	14	22
Religió	0	0
Rol organitzacions	10	1
Rol conscienciació	0	3
Rol família d'origen	4	0

Rol xarxes informals	3	2
Rol institucions	5	8
Rol referents	1	3
Rol escoles i universitats	0	0
Separació-divorci	0	1
Xarxes socials	4	2
Violència de gènere	3	2

Taula 3: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les dones locals de Catalunya en el sector de l'ocupació

MigrWomen Cat / Dones d'origen migrant	Segona generació	Accés a l'ocupació	Assumptes de treball
Edat	0	2	2
Agència	0	3	4
Classe	2	4	3
Assumptes de salut	0	0	7
Idiomes	2	13	6
Estatut jurídic	3	10	8
Nivell d'educació	2	2	2
Orígens	2	8	11
Rural-urbà	0	2	1
Explotació laboral	0	10	15
Tràfic d'éssers humans	0	0	1
Prejudicis-estereotips	3	7	13
Capacitisme	1	0	2
Antigitanisme	0	0	0
Aparença	1	3	2
Conciliació familiar	0	2	2
Divisió de rols de gènere/en família	0	3	3
Sexisme	2	5	8
Religió	0	1	2
Rol organitzacions	0	1	2
Rol concienciació	0	1	0
Rol família d'origen	0	0	0
Rol xarxes informals	0	2	3
Rol institucions	0	4	8
Rol escoles i universitats	0	0	0
Xarxes socials	0	1	0
Violència de gènere	0	1	2

Taula 4: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les dones d'origen migrant en el sector de l'ocupació

LocalLGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ locals Catalunya	Accés a l'ocupació	Assumptes de treball	Assumptes específics de persones trans
Edat	7	3	3
Agència	3	6	0
Classe	5	3	2
Consum de drogues	1	2	0
Assumptes de salut	9	9	2
Idiomes	10	0	2
Nivell d'educació	3	0	2
Orígens	0	0	0
Pertànyer a un poble	0	1	0
Rural-urbà	5	8	0
Prejudicis-estereotips	14	30	7
Capacitisme	5	1	3
Antigitanisme	1	0	0
Aparença	10	4	8
Heteronormativitat	7	20	7
Transfòbia	4	5	9
Religió	1	0	2
Rol organitzacions	4	7	4
Rol conscienciació	1	3	0
Rol família d'origen	1	2	0
Rol xarxes informals	1	0	1
Rol institucions	2	4	4
Rol referents	2	0	0
Rol escoles i universitats	1	3	0
Xarxes socials	5	0	1
Violència de gènere	0	4	3

Taula 5: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les persones LGBTIAQ+ locals de Catalunya en el sector de l'ocupació

MigrLGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ d'origen Catalunya	Segona generació	Accés a l'ocupació	Assumptes de treball	Assumptes específics de persones trans
Edat	0	1	0	1
Agència	0	0	0	0
Classe	0	1	1	4
Assumptes de salut	0	0	0	0
Idiomes	1	3	0	0
Estatut jurídic	0	2	1	4
Nivell d'educació	0	0	0	0
Orígens	2	5	0	0
Prejudicis-estereotips	0	6	0	2
Capacitisme	0	0	0	0
Aparença	0	1	0	0

Heteronormativitat	0	1	0	1
Religió	0	1	0	2
Rol organitzacions	0	3	0	1
Rol família d'origen	0	0	0	0
Rol Xarxes informals	0	2	0	0
Rol institucions	0	2	0	0
Violència de gènere	0	1	0	1

Taula 6: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les persones LGBTIAQ+ d'origen migrant en el sector de l'ocupació

Com es pot observar en les taules 3-6, segons les informants, les dones locals tenen més problemes a accedir a l'ocupació en comparació a quan ja tenen un lloc de treball. Encara que les organitzacions que s'ocupen de persones gitanes representen una minoria del mostreig (3 sobre 27), l'antigitanisme es confirma com un dels sentiments i actituds que més incideixen, en el cas de dones gitanes locals, a excloure-les del món laboral. Són també molt considerables condicions com l'edat, tant per a les dones joves com per a les més adultes, la classe socioeconòmica, el domini dels idiomes, el sexisme, el nivell d'educació i la pressió que les dones senten sobre els rols de gènere, sobretot, en la gestió de la família. Quan ja treballen, les dones locals s'enfronten a episodis de sexisme i han d'atendre el repte que suposa la conciliació vida-treball. A això cal afegir que també estan sota la pressió dels rols de gènere i de l'edat avançada o primerenca que tenen.

Aquests extractes són il·lustratius de l'esmentat:

“Sufren la triple discriminación. Muchas veces: ser mujer, ser gitana y pertenecer a un colectivo en riesgo de exclusión. [...] A ver, el más importante que yo veo aquí es el persistente antigitanismo histórico. Que partimos, principalmente, de otras circunstancias más pauperizadas que lo que conlleva es un difícil acceso académico y, luego, al mundo laboral. Y eso es el círculo de la pobreza. [...] Como para todas las mujeres, pues la edad es un factor y nos encontramos mujeres gitanas con 40 años que lo tienen muy difícil para encontrar un trabajo, que no tienen académicamente una formación y que no pueden mantener a sus hijos.” (entrevista 19)

“(…) R1: Tenim un elevat nombre de dones que no tenen capacitats digitals. R2: L'analfabetisme digital, per part de les dones, és molt elevat. R1: Dones grans i dones empobrides. R2: Clar, és el que dèiem abans. La situació, l'origen... Es repeteix i s'agreuja” (entrevista 4)

“[la divisió dels rols de la família] això està encara molt marcat. Cada vegada potser és menys, però tu li preguntes a la canalla i la immensa majoria, qui fa gairebé tot, és la mama i el papa 'ajuda'.” (entrevista 43)

“Las mujeres acceden a trabajos de menor calificación, siempre. El índice de temporalidad es muchísimo más elevado y, sobre todo, el índice de parcialidad de los contratos. [...] acaparan el 99,9% de la parcialidad no solicitada o no deseada. Tú puedes tener un contrato a jornada parcial por decisión propia, o puedes tener un contrato a jornada parcial porque es lo que te ofrecen. [...] Son mujeres que desearían trabajar a jornada completa, pero con una conciliación, que no pueden acceder a esa conciliación, y que, por tanto, no tienen más remedio que optar a jornadas parciales. [...] Actualmente la conciliación de la vida familiar y laboral está totalmente desarrollada sobre el papel, es perfectamente posible a nivel teórico, pero no lo es a nivel práctico. Resulta muy difícil, resulta bastante conflictivo tener que negociar horarios, jornadas, turnos, etc. Y eso sí suele suponer un índice de conflictividad con la empresa, por lo tanto, como no hay posibilidad de conciliar, por mucho que la ley te dé la razón, al final la opción más fácil es... O muchas veces es la única salida, es optar por una parcialidad. [...] Las empresas tienen la total convicción de que una mujer es un gasto, en cualquiera de sus facetas. Va a ser un gasto porque cuando sea madre va a tener sus dieciséis semanas de licencia, va a ser un gasto porque en la situación en la que uno de los dos progenitores tenga que optar por reducciones de

jornada, por licencias por excedencias... Va a ser siempre la mujer. Por tanto, para el empresario, la mujer es vista como un gasto más que como un elemento de producción.” (entrevista 42)

Les dones d'origen migratori tendencialment troben treballs, però la majoria de les vegades no són amb contractes regulars i hi ha molts casos d'explotació laboral. A això cal afegir que els prejudicis i els orígens també són considerables. En la cerca de treball, el que incideix majoritàriament són els idiomes que aquestes dones poden parlar, encara que no és vist com un valor agregat sinó que, conjuntament amb el seu estatus jurídic sovint irregular, es percep com un aspecte sobre el qual exercir pressió per a explotar-les laboralment (per ex., contractes inexistents, hores extres no pagades, cap dret laboral, etc.).

Això mateix pot observar-se en les reflexions de les informants:

“Si hablan inglés o hablan francés o el idioma que hablan o no saben el español, porque la mayoría no lo sabe, mejor. Y mejor aún si es madre soltera o es la madre, o es una mujer que tiene los hijos fuera y tiene que enviar dinero. Este es el perfil que buscan ahora. Y lo buscan y lo encuentran, claro. (...) Estas mujeres no se enteran. No se enteran de derechos laborales, no se enteran de lo que tienen que ganar... No se enteran de nada” (entrevista 8)

“Si vienes de América Latina, bueno, de alguna manera tienes el idioma. Pero bueno, si vienes del África, incluso sabes el idioma, pero ya, al ser negro, o al ser musulmana, o al llevar pañuelo, eso implica otra realidad, que imposibilita mucho más el hecho de que puedas acceder al trabajo” (entrevista 26)

“Las mujeres con antecedentes migratorios claramente se enfrentan con el desafío de hablar los idiomas y aunque hablen más, no es valorado, sino lo contrario. Esto se liga a su estatus jurídico que permite explotaciones de trabajos de trabajo, como los extractos que siguen demuestran ampliamente. Además, mujeres que no hablen ni el castellano están preferidas para que así no puedan reclamar sus derechos laborales. Al puesto de trabajo se reafirman episodios de explotación laboral, prejuicios y sexismo que se entrecruzan con las orígenes de las mujeres y su estatus jurídicos. Una vez más, menos son estas mujeres empoderadas y más serán explotadas.” (entrevista 42)

Lamentablement no hi ha tantes dades sobre les dones d'origen migratori de segona generació, però, cal assenyalar que elles també pateixen episodis de prejudicis.

Les persones LGBTIAQ+, entre les dues dimensions, enfronten més problemes en el lloc de feina. Els prejudicis són imperants, sobretot els que estan lligats a concepcions d'heteronormativitat. Són considerables per a tot el col·lectiu, no obstant això, per a les persones asexuals és superior doncs a vegades enfronten un estigma afegit dins del mateix col·lectiu. Segueixen assumptes de salut i lligats en viure en contextos rurals o urbans, aquests últims amb dimensions tant negatives com positives, com reportat per les informants. Per a accedir a nous llocs de treball, l'aspecte que més incideix són una vegada més els prejudicis i l'aparença, encara que influeixen també els idiomes que es parlen (en aquest cas valorant idiomes estrangers també) i, finalment, eventuais assumptes de salut i l'edat. Per a les persones trans, es presenten diversos episodis de transfòbia lligats, com es pot imaginar, a l'aspecte exterior, a prejudicis i la convicció de l'heteronormativitat.

Aquests extractes són il·lustratius de l'esmentat:

“Comentarios sutiles, despectivos o no invitar a esta persona a celebraciones que haces con el resto de compañeros, cosas así que no son descaradamente discriminatorias porque entonces ahí ya entraría los protocolos internos y entraría la legislación incluso. Pero a nivel de trato entre las personas sí que, en algún momento, puede haber sido comentarios o colgar algún panfleto en un tablón de anuncios de forma muy

anónima, de forma muy genérica, pero sin decir nombres ni referirse a nadie ya da a entender a quién se están refiriendo, por ejemplo. Son cosas que, en general, son sutiles o no tan sutiles, pero están ahí, en la línea, rayando la línea de la discriminación donde se debería actuar. Que incluso las pequeñas discriminaciones debemos actuar. Todos los que estamos alrededor. Cortándola, recriminando a esa persona lo que haya dicho, lo que haya hecho. Y no dándole pie a que siga.” (entrevista 25)

“(…) bueno, es mucho más fácil encontrar trabajo si dominas el catalán que si eres del colectivo [LGBTIAQ+]” (entrevista 7)

“Anar als llocs de feina hi ha molta tendència a parlar de les relacions que tens, quant et casaràs, tens alguna parella... Saps? Jo crec que així no és tant com únicament de les persones asexuals sinó de qualsevol persona diversa, però és aquell moment en que no estàs seguint el patró i, per tant, ets la persona rara, la persona a la que no es convidarà als llocs més informals, la persona que... I això al final també va afectant” (entrevista 28)

“En això sí que m’he trobat com episodis de discriminació una mica més concrets. Jo sempre ho dic que no són des de la mala fe, sinó des de la pura ignorància. I, per tant, de no veure com la imatge completa del què implica. des de la bona fe per no tenir tota la imatge completa. Ja, per exemple, que s’estigui fent un manifest feminista per un 8M, es parli de les dones bollereres i trans, jo estic en aquell grup i jo digui: «Ei, podem posar també dones asexuals?» [...] Es faci un silenci... [...] Que també tinc molts amics en el col·lectiu i la incomprensió, al final, sempre la trobes. [...] A dins del col·lectiu. Sí, sí.” (entrevista 28)

“(…) En una ciudad yo creo que es diferente. Pero es más peligroso también. Porque en una ciudad tú puedes ser libre pero también hay mucha más gente que te odia. Y te encuentran por la calle, y te pegan, y no sé qué, no sé cuántos... Normalmente en un pueblo se dice que es más difícil, no porque sea pequeño, sino porque se piensa la gente que, en el pueblo, como hay tanta gente mayor, no lo entiende la gente mayor. Y esto es mentira, la gente mayor lo entiende” (entrevista 20)

“Als pobles petits, de la mateixa manera que pots estar molt més protegit, perquè segurament ningú vindrà a fer-te un atac físic, segur! Però sí que: “Xiu, xiu, xiu” (com si murmurés). [...] És l’atac psicològic. És l’atac més gran, sí.” (entrevista 38)

“Hay familias, por ejemplo, familias que conozco que viven en pueblecitos [...] de costa o pueblos más pequeñines. Claro, hay más desconocimiento, también a nivel social. Si es un pueblo chiquitín, tú vas a ser la única familia. No vas a encontrar referentes. También a lo mejor el pueblo no tiene... Claro, esto es así. Si no hay diversidad, entonces a no ser que tú lo expliques, no se conoce. En el centro educativo, también hay esa falta de conocer. Que no digo que viviendo en una ciudad todo el mundo conozca y tenga toda la formación del mundo. Pero a lo mejor es bastante más fácil” (entrevista 40)

“Porque además de todo esto, incluso el sector cis va a tener una gran barrera que socialmente está muy mal vista, incluso por miembros del propio colectivo, que es la pluma. El amaneramiento. La cosa de que se te note. Que hables de una manera, que hagas unos determinados gestos... ‘Vale, pero que no se te note la pluma’. Pues esto va a ser una barrera, quizás para una persona que quiera trabajar en un gimnasio, por ejemplo. Puede ser una barrera... Pues eso, para un bufete de abogados. Para una firma de arquitectos importante. Eso son realidades.” (entrevista 2)

“[...] en el contexto de las personas trans todavía son muy difícil sobre todo de trabajos cara al público. Entonces, claro, cualquier cosa que tengan de plus, siempre va a ayudar a mejorar. Pero sí que es verdad que está siendo muy complicada todavía la contratación de las personas trans. Si no es en un ámbito de... pues yo qué sé. Por ejemplo, [...] para hacer de drag queens, o quizás en una fábrica que no esté de cara al público, etc. Pero sí que es verdad que aquí nos vienen muchas personas trans con ese problema, de no tener trabajo aquí.” (entrevista 7)

Finalment, les persones LGBTIAQ+ d'origen migratori, encara que les dedes no són moltes, indiquen que enfronten més problemes en l'accés al treball sobretot per prejudicis i a causa dels seus orígens. Les persones trans d'origen migratori tenen encara més problemes a causa del seu estatus jurídic i els seus recursos econòmics (o nivell de classe econòmica).

“Sobretot nosaltres hem detectat el tema que et comentava, de persones trans, inclús treballadores sexuals, que treballem amb alguna altra entitat que es dedica al tema de violències, i si detectem que aquestes persones han patit violència, sobretot treballadores sexuals és on hi ha més violència. (...) Són persones molt vulnerables, i moltes no tenen nacionalitat, no tenen permís de treball... Estan en mans de chulos, o en perill de trata...” (entrevista 17)

“(...) Mentre que si ets una persona migrant li exigeixen que tingui el nivell C de català. Això és discriminació. Però... Llavors les persones migrants acaben tenint nivells C de català i els nacionals no” (entrevista 32)

4.2 Educació

LocalWomen_Cat/ Dones locals Catalunya	Accés a la formació, escoles i universitats	Assumptes en escoles i universitats	Rol del professorat	Tipus d'escola i universitat
Edat	6	1	0	1
Agència	4	0	0	1
Classe	10	4	0	0
Assumptes de salut	0	0	0	0
Idiomes	0	0	0	0
Nivell d'educació	6	1	0	2
Orígens	3	0	1	1
Pertànyer a un poble	0	0	0	1
Rural-urbà	1	0	0	0
Conciliació familiar	3	0	0	0
Prejudicis-estereotips	1	1	0	0
Capacitisme	0	0	0	0
Antigitanisme	13	7	3	3
Divisió de rols de gènere/en família	5	1	0	0
Sexisme	1	1	0	1
Religió	0	0	0	1
Rol organitzacions	0	2	1	0
Rol conscienciació	0	0	0	1
Rol família d'origen	6	3	1	3
Rol xarxes informals	0	0	0	0
Rol institucions	2	2	0	1
Rol referents	2	2	1	2
Rol escoles i universitats	2	4	4	5
Separació-divorci	0	0	0	0
Xarxes socials	0	0	0	0
Violència de gènere	0	0	0	0

Taula 7: Com incideixen les coordinacions socials i factors externs per a les dones en el sector de l'educació

MigrWomen Cat / Dones d'origen migrant	Segona generació	Accés a la formació, escoles i universitats	Assumptes en escoles i universitats	Rol del professorat	Tipus d'escola i universitat
Edat	0	0	0	0	0
Agència	0	1	0	0	0
Classe	2	3	1	0	0
Assumptes de salut	0	0	0	0	0
Idiomes	0	2	1	0	0
Estatus jurídic	0	1	0	0	0
Nivell d'educació	1	0	1	0	0
Orígens	0	0	0	0	0
Rural-urbà	0	0	0	0	0
Explotació laboral	0	0	0	0	0
Tràfic d'éssers humans	0	0	0	0	0
Prejudicis-estereotips	1	0	1	1	0
Capacitisme	0	0	1	0	0
Antigitanisme	0	0	0	0	0
Aparença	0	0	0	0	0
Conciliació familiar	0	0	0	0	0
Divisió de rols de gènere/en família	0	0	0	0	0
Sexisme	0	0	0	0	0
Religió	0	0	0	0	0
Rol organitzacions	1	0	1	1	0
Rol concienciació	0	0	0	0	0
Rol família d'origen	0	0	0	0	0
Rol xarxes informals	0	1	0	0	0
Rol institucions	0	1	0	0	0
Rol escoles i universitats	3	0	2	1	0
Xarxes socials	0	0	0	0	0
Violència de gènere	0	0	0	0	0

Taula 8: Com incideixen les coordinacions socials i factors externs per a les dones d'origen migrant en el sector de l'educació

LocalLGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ locals Catalunya	Accés a la formació, escoles i universitats	Assumptes en escoles i universitats	Rol del professorat	Tipus d'escola i universitat	Assumptes específics de les persones trans
Edat	0	2	0	0	0
Agència	0	2	1	1	0
Classe	1	2	1	3	0
Consum de drogues	0	1	0	0	0
Assumptes de salut	0	1	0	0	0
Idiomes	0	0	0	0	0
Nivell d'educació	0	0	0	0	0
Orígens	0	0	0	0	0
Pertànyer a un poble	0	0	0	0	0
Rural-urbà	0	4	1	1	0
Prejudicis-estereotips	0	17	9	4	2
Capacitisme	0	1	0	1	0
Antigitanisme	0	0	0	0	0
Aparència	0	0	0	0	1
Heteronormativitat	0	5	3	0	1
Transfòbia	0	3	2	0	2
Religió	0	2	1	3	0
Rol organitzacions	0	8	2	3	2
Rol conscienciació	0	4	1	2	0
Rol família d'origen	0	5	1	3	1
Rol xarxes informals	0	1	0	0	0
Rol institucions	0	5	2	3	0
Rol referents	0	3	0	0	1
Rol escoles i universitats	0	13	8	4	0
Xarxes socials	0	1	0	0	0
Violència de gènere	0	0	0	0	1

Taula 9: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les persones LGBTIAQ+ locals en el sector de l'educació

MigrLGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ d'origen migrant Catalunya	Segona generació	Accés a la formació, escoles i universitats
Edat	0	0
Agència	0	0
Classe	0	0
Assumptes de salut	0	0
Idiomes	0	0
Estatut jurídic	0	0
Nivell d'educació	0	0
Orígens	1	1
Prejudicis-estereotips	1	1
Capacitisme	0	0
Aparença	0	0
Heteronormativitat	0	0
Religió	0	0
Rol organitzacions	0	0
Rol família d'origen	0	0
Rol Xarxes informals	0	0
Rol institucions	0	0
Violència de gènere	0	0

Taula 10: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs de les persones LGBTIAQ+ d'origen migrant en el sector de l'educació

Lamentablement, en el cas d'educació, les dades sobre les dones i les persones LGBTIAQ+ d'origen migratori són molt escasses. Referent a això, els resultats es reporten en les taules 8 i 10 pel principi de transparència, però aquestes dades lamentablement no són ni indicatives. Cap solament esmentar, a tenor d'una de les cites d'una de les entrevistes reportades a baix, que a vegades es donen episodis de discriminació i racisme a l'hora de menyspreuar el nivell d'educació de les dones migrants, com si no tinguessin una formació o les seves (a més, riques) cultures no tinguessin gens d'importància.

En el cas de les dones i les persones LGBTIAQ+ locals s'observen problemes ben puntuals. Això indica també una tendència positiva, és a dir, que les nenes i les noies locals no troben massa complicacions *quan estan estudiant*, encara que hi hagi diferents assumptes, sobretot amb casos d'antigitanisme o de sexisme en termes d'expectatives sobre les joves, com es demostra arran de les cites a baix indicades. Les joves LGBTIAQ+ no enfronten (massa) problemes a l'hora d'accedir als estudis, però sí prejudicis i episodis de transfòbia al llarg de la seva carrera escolar.

De fet, les dones locals continuen tenint diversos problemes en l'*accés* a l'educació, incloent l'*accés* a cursos de formació, degut sobretot a l'antigitanisme, al seu nivell econòmic (que, si és baix, tendencialment, no permet accedir a estudis superiors), a l'edat juntament amb el seu nivell econòmic i el rol de la família d'origen. Les persones LGBTIAQ+ locals *quan estan ja estudiant* enfronten diversos assumptes discriminatoris deguts a prejudicis, sobretot quan s'intersecciona amb el rol del professorat, en les diverses institucions escolars.

Aquests extractes són il·lustratius de l'esmentat:

"[...] pues tenemos las escuelas segregadas en las cuales donde hay un mayor porcentaje de inmigración de población gitana; el currículum vehicular de la escuela es muy, muy bajo, con lo cual estas personas, aunque superen la ESO, por ejemplo, por decirte algo, cuando llegan al bachillerato, no tienen el nivel. ¿Qué pasa? Que eso causa frustración. Y eso conlleva ese absentismo escolar, ese fracaso escolar" (entrevista 19)

"Y nos encontramos personas, pues cero formadas y que no van a tener acceso y que ya están quedando excluidas antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces luego nos encontramos con el discurso de la sociedad mayoritaria de la meritocracia. ¿Qué pasa con esto? Que el cual culpabiliza a la víctima de no conseguir esos méritos, de no llegar. Pero si ya desde un inicio no tienen los recursos y el acceso normalizado, pues lo tienen mucho más complicado. Entonces partimos por eso, ¿no? Partimos de una base muy inferior que el resto de la sociedad. Entonces aquí tenemos que hablar de equidad, no de igualdad. Porque la igualdad de oportunidades viene a través de la equidad. Entre nosotros hay ciertas porcentaje de familias gitanas que necesitan mucha más ayuda. Y eso la sociedad mayoritaria lo criminaliza, de alguna manera, también. Ese es el antigitanismo" (entrevista 19)

"Clar, jo crec que això s'intenta canviar, i sobretot a l'institut, però hi continua havent —diria— la formació tradicional que continua accedint les noies a feines de noies i poques que es dediquen a feines de nois. Però bueno, vull pensar que això està canviant. Que hi ha alguns referents, com dones bombers, agents rurals..." (entrevista 16)

"Luego, pues, el hecho también de ser una mujer migrada y luego ser una mujer migrada negra, también implica otra intersección entre tu situación. Otra realidad. Que, al ser negra, pues todavía eres considerada... O eres pobre, no tienes un nivel intelectual alto, como que los saberes que tú ya traes —y ya no los saberes universitarios, sino los saberes ancestrales, culturales, de tu cultura— pues no son validados como conocimiento, porque si no está dentro de esa esfera del conocimiento europeo, eurocentrado, catalogado desde la ciencia y desde los ojos de la hegemonía occidental, pues no son conocimientos" (entrevista 26)

"Porque sí que muchas veces la historia que te dicen es: 'Venid a dar un taller'. Y es como: 'No, vamos a hacerlo más global', porque venir a dar un taller todavía es señalar más a esa persona, como: 'Como tenemos a una persona trans en clase, vamos a hablar de gente trans', y ese señalamiento, ¿no? Intentamos que finalmente se realice este taller, obviamente, pero previo, realizamos un trabajo de: 'Mira, puedes hacer esto, contacta con la familia', decirles que vengan, y hablemos también con la familia,

preparemos el grupo clase, entendamos siempre que sea un poco más global la intervención, porque claro, si no, no sería... Pero sí que hay una tendencia: ‘Haced un taller y me solucionáis el problema’” (entrevista 7)

“(...) hablaría de problemas persistentes. Por ponerte un ejemplo, (...) informar a la escuela, de comunicar que la persona está en un periodo de tránsito. Y entonces todos los profesores comienzan a llamar a este alumne con su nombre nuevo, con su nuevo nombre con el género nuevo. Pero hay un profesor que no lo hace. Uno solo, ¿eh? En toda la escuela, hay uno. Y resulta que este profesor al final le tienen que abrir un expediente disciplinario. Pero claro, son procesos tan lentos que cuando el expediente disciplinario llega a resolverse, pues eso, el alumno, el alumne ya ha terminado los estudios y se ha ido a otro centro. Sí. Entonces, da rabia porque no es una situación... No es una situación grave, no se ha fracasado porque la mayoría del profesorado lo ha aceptado, pero uno solo, uno solo. Tenemos ese caso que yo utilizo como ejemplo” (entrevista 39)

“Llavors jo crec que això és indicatiu de que sí que hi ha una certa barrera, sobretot en l'accés als estudis. El que desconec és si un cop has finalitzat aquests estudis, això segueix sent una barrera de cara a la feina. És probable que en alguns sectors sí, igual que parlàvem abans que hi hagi una persona que no li faci gràcia pel teu to de pell, pel teu origen, pel teu accent... Quan ells identifiquen que ets una persona de fora” (entrevista 10)

4.3 Serveis socials i públics

LocalWomen_Cat/ Dones locals Catalunya	Serveis a l'infància	Atenció a la salut	Habitatge	Altres Serveis	Transports
Edat	0	2	3	0	0
Agència	0	0	2	0	1
Classe	2	2	12	2	1
Assumptes de salut	0	1	0	1	0
Idiomes	0	0	1	0	0
Nivell d'educació	0	1	0	0	0
Orígens	0	0	2	0	0
Pertànyer a un poble	0	0	0	0	0
Rural-urbà	0	6	0	0	11
Conciliació familiar	4	0	0	0	1
Prejudicis-estereotips	0	2	0	0	0
Capacitisme	0	1	1	1	0
Antigitanisme	0	10	12	4	1
Divisió de rols de gènere/en família	2	0	1	0	1
Sexisme	0	2	1	1	0
Religió	0	0	0	0	0
Rol organitzacions	1	3	6	4	0
Rol conscienciació	0	0	0	1	0
Rol família d'origen	0	3	0	0	0
Rol xarxes informals	0	1	1	0	0
Rol institucions	2	7	9	3	5
Rol referents	0	0	0	0	0
Rol escoles i universitats	0	1	0	0	1
Separació-divorci	0	0	1	0	1
Xarxes socials	0	0	0	0	0
Violència de gènere	0	3	4	2	2

Taula 11: Com incideixen les coordinacions socials i els factors externs per a les dones locals en els serveis socials i públics

MigrWomen Cat / Dones d'origen migrant	Serveis a l'infància	Atenció a la salut	Habitatge	Altres Serveis	Ajuts socials	Transports
Edat	0	0	0	0	0	0
Agència	0	0	1	0	0	0
Classe	1	2	5	0	1	0
Assumptes de salut	0	2	0	0	0	0
Idiomes	0	3	3	0	0	0
Estatus jurídic	1	4	2	0	1	0
Nivell d'educació	0	1	0	0	0	0
Orígens	0	0	3	0	0	0
Rural-urbà	0	0	0	0	0	0
Explotació laboral	1	1	5	0	1	0
Tràfic d'éssers humans	0	0	0	0	0	0
Prejudicis-estereotips	0	10	5	1	0	0
Capacitisme	0	3	0	0	0	0
Antigitanisme	0	1	0	0	0	0
Aparença	0	1	1	1	0	0
Conciliació familiar	0	0	1	0	0	0
Divisió de rols de gènere/en família	0	0	1	0	0	0
Sexisme	0	0	2	0	0	0
Religió	0	0	0	0	0	0
Rol organitzacions	0	5	3	0	1	0
Rol concienciació	0	0	0	0	0	0
Rol família d'origen	0	0	0	0	0	0
Rol xarxes informals	1	0	4	0	2	0
Rol institucions	3	5	3	0	3	0
Rol escoles i universitats	0	0	0	0	0	0
Xarxes socials	0	0	0	0	0	0
Violència de gènere	0	1	1	0	0	0

Taula 12: Com incideixen les coordinacions socials i factors externs per a les dones d'origen migrant en el serveis socials i públics

Local LGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ locals Catalunya	Atenció a la salut	Habitatge	Habitatge en el cas de les persones trans	Altres serveis	Transports
Edat	3	3	0	2	1
Agència	2	0	0	0	0
Classe	0	4	1	0	0
Consum de drogues	2	0	0	0	0
Assumptes de salut	8	1	0	0	0
Idiomes	0	0	0	0	0
Nivell d'educació	0	0	0	0	0
Orígens	0	0	0	0	0
Pertànyer a un poble	0	0	0	0	0
Rural-urbà	4	0	0	0	4
Prejudicis-estereotips	15	10	2	0	0
Capacitisme	4	0	0	0	0
Antigitanisme	0	0	0	0	0
Aparència	0	0	0	0	0
Heteronormativitat	6	2	0	0	0
Transfòbia	0	2	3	0	0
Religió	0	1	0	0	0
Rol organitzacions	7	1	1	0	3
Rol conscienciació	0	0	0	0	1
Rol família d'origen	2	3	1	0	0
Rol xarxes informals	1	1	0	0	0
Rol institucions	20	4	2	1	4
Rol referents	1	0	0	0	1
Rol escoles i universitats	2	1	0	0	0
Xarxes socials	0	0	0	0	1
Violència de gènere	1	1	0	0	0

Taula 13: Com incideixen les coordinacions socials i factors externs per a les persones LGBTIAQ+ locals en els serveis socials i públics

MigrLGBT_Cat / Persones LGBTIAQ+ d'origen migrant Catalunya	Atenció a la salut	Habitatge	Altres serveis
Edat	0	0	0
Agència	0	0	0
Classe	0	2	0
Assumptes de salut	0	0	0
Idiomes	0	0	0
Estatut jurídic	2	2	0
Nivell d'educació	0	0	0
Orígens	0	0	0
Prejudicis-estereotips	1	2	1
Capacitisme	0	0	0
Aparença	0	0	0
Heteronormativitat	0	0	0
Religió	0	0	0
Rol organitzacions	1	0	0
Rol família d'origen	0	0	0
Rol Xarxes informals	0	1	0
Rol institucions	1	1	0
Violència de gènere	0	0	0

Taula 14: Com incideixen les coordinacions socials i factors externs per a les persones LGBTIAQ+ d'origen migrant en els serveis socials i públics

En l'àmbit dels serveis, per a les dones locals, a més d'una correlació amb el tema dels transports i els contextos rurals i urbans que una de les cites a baix explica de manera molt evident, el tema de l'habitatge –tema central per a tota Catalunya– s'intersecciona amb el nivell econòmic i, amb una major incidència, amb l'antigitanisme, el qual també és present en temes d'atenció a la salut.

En el cas de les dones d'origen migratori, es reporten molts prejudicis en l'atenció a la salut i una relació estreta a l'accés a un habitatge amb el seu nivell econòmic, prejudicis i casos d'explotació laboral, que creen un cercle viciós en la mesura que moltes dones que treballen, per exemple, en l'àmbit d'atenció a persones majors, han d'acceptar condicions laborals d'explotació perquè alhora no troben un habitatge que sigui digne i a un preu accessible.

Per a les persones LGBTIAQ+, també hi ha més problemes en l'atenció a la salut entrecruat amb els prejudicis que hi ha i el rol de les institucions, incloent els hospitals, però també lleis i polítiques locals. Sobre els habitatges, incideixen una vegada més els prejudicis, sobretot en casos específics, com per a les persones asexuals.

Finalment, les dades són molt escasses referent a les persones LGBTIAQ+ d'origen migratori, però hi ha unes correlacions entre el servei d'atenció a la salut amb l'estatus jurídic i l'accés a l'habitatge amb el nivell econòmic i el rol dels prejudicis.

A continuació, poden observar-se alguns extractes il·lustratius del que s'ha esmentat a dalt.

“I, aleshores, el que t'estalvies del pis perquè et costa més barat perquè estàs en un poble t'ho gastes en els autobusos i els trens en anar i venir d'una banda a l'altra. I això, vull dir, això té una marca de gènere molt clara. Perquè l'espai públic sempre ha sigut masculí” (entrevista 33)

“Y ser gitano o gitana. Ser gitano o gitana es un motivo porque en lo que... O sea, no... No diré, no te van a decir: «Oye, no te alquilo el piso». Pero se dan situaciones en que vamos que el piso está libre, aparece la persona, ven que es gitana y deja de estar libre el piso: «Ah, ya está ocupado el piso. Ya lo han alquilado»” (entrevista 18)

“Incluso con la violencia de género nos encontramos casos que hemos llamado a los Mossos y nos han comentado: «Eso son cosas de gitanos». Nosotras los hemos llamado para decirle «Mira, estas mujeres están en esta situación, necesitamos que la protejáis» y no han querido. Mis palabras, de ellos, textuales: «Es que son, son cosas de gitanos»” (entrevista 19)

“Justo todo el resto de personas del África negra, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Gambia... Son personas que se encuentran con el castellano y el catalán, en el electorado catalán, de primeras. Y no tienes traducción. No existe la traducción para estas mujeres embarazadas (...) no entienden lo que está pasando, cuáles son las vías de acceso, cuáles son las oficinas a las que tienen que acercarse, como es el procedimiento, realmente el derecho a la información no es garantizado (...) [y] sí, realmente el trato cambia. ¡En salud, totalmente! En general cambia, y en salud, ¡ya te digo que realmente cambia! Que cuando te encuentras una persona que no entiende el idioma, ¡pues totalmente! Información cero, te tratan como si fueras tonto o estúpido...” (entrevista 26)

“(...) Pero tú llegas ahí, y llegan personas senegalesas, te llegan personas de Costa de Marfil, incluso chinas que, siendo blancas también, no te encuentras letreros que te guíen a qué oficina tienes que ir, o a qué escritorio o mesa tienes que ir. Y ya te das cuenta. ¿Llevamos... Cuánto años lleva el Estado recibiendo población del sur global? ¡Años!” (entrevista 26)

“O sigui, a servies socials hi ha molt biaix racista perquè si hi ha van una dona marroquina amb vel a demanar ajudes, doncs la renda bàsica garantida o coses així, doncs primer li qüestionen per què has vingut en aquest país, quins plans tens, per què et pensaves que venint aquí t'ho donarien tot. Els hi fan aquests comentaris.” (entrevista 30)

“La configuració dels serveis públics encara és molt heterosexista, molt cisnormativa, molt heteronormativa... Llavors, tots els serveis estan, d'alguna manera, pensants des d'una visió normativa, i en conseqüència el repte està en que aquesta visió del servei comenci a ser més diversa” (entrevista 3)

“(...) s'ha trobat que pel fet de ser LGTBI doncs han tingut més problemes perquè els lloguessin el pis, quan la persona que ho arrendava ho ha sabut. (...) Amb les persones trans ja ni te cuento! Clar, és que el gran tema és que les persones trans... Perquè si nosaltres [lesbianes] amb segons què ho tenim complicat, elles és brutal. O sigui, no et diré agressió, però sí, sí que són agressions. Cap a elles és brutal. O sigui, unes tancades de porta a nivell laboral, a nivell de vivenda... Brutal.” (entrevista 37)

“No es pot concebre que una persona de més de 30 anys vulgui o esculli viure amb un amic. Que no vulgui viure amb parella o que no vulgui, no tingui parella inclús, no? [...] El que passa és que molts cops les persones asexuals acaben vivint soles. Precisament perquè al final què passa quan tots els teus amics sí que estan seguint el camí normatiu, estan trobant una parella, van fer una família. Per tant, tu que encara estàs vivint sola... Tenim molts casos de persones que viuen soles que preferirien viure en comunitat amb altres persones. Però al final és un... l'opció que tenen, saps? De si acaba sent una mica jo crec que per perquè no et coneix.” (entrevista 28)

“Y ya te digo, que al final, hablamos de que, en ciudades grandes, los recursos en la administración pública son muchos, pero cuanto más pequeño, cuanto más te alejas de Barna [Barcelona] o de una gran ciudad, estos recursos merman mucho” (entrevista 7)

“La procedència a nivell de patir LGTBfòbia i a més racisme, ja és ben important (...) Clar, després, el racisme sempre és present. (...) Pots patir racisme, això sí. Però racisme o pel fet de ser LGTBI, les dues coses” (entrevista 3)

“(..) que no pueden regularizar sus papeles, de que no les alquilan los pisos y que tienen que malvivir en pisos que les cobran una barbaridad, y que las estafan, o que de repente las han echado de ese piso y han puesto un candado, y se ven en la calle...” (entrevista 7)

“Ara mateix, la situació a (...) és de naufragi en l'habitatge. Molt dolenta. (...) Si ets migrant trans o quan més pobra i més... i com coses en les que et puguin discriminar clar, estàs pitjor” (entrevista 21)

“Sí, a veces hacemos grupos [con mujeres transmigrantes] y decimos, venga veniros y hablamos, y se quejan de eso, de que no pueden regularizar sus papeles, de que no les alquilan los pisos y que tienen que malvivir en pisos que les cobran una barbaridad, y que las estafan, o que de repente las han echado de ese piso y han puesto un candado, y se ven en la calle” (entrevista 7)

5 Conclusions

Podem observar que, en els tres àmbits, ocupació, educació i serveis, segueixen imperants prejudicis i estereotips que estan lligats a concepcions d'una realitat quotidiana monolítica i sense diversitat en termes d'androcentrisme i heterocentrisme.

Els prejudicis i els estereotips són una barrera constant per a les quatre categories, encara que amb matisos diferents:

Per a les dones locals es manifesten en termes sobretot d'antigitanisme i/o sexisme.

Per a les persones LGBTIAQ+ locals incideix la suposada heteronormativitat que exerceix efectes excloents i asimètrics dins del col·lectiu, per ex., incidint més en persones trans o asexuals en comparació a uns altres i actuant de manera diferent: en aquests casos les expectatives negatives sobre l'aparença són més importants per a les persones trans, mentre que sobre les persones asexuals grava més la idea fixada de l'obligació de tenir una parella.

Sobretot per a les dones d'origen migratori, però en part és vàlid per a les persones LGBTIAQ+ sempre d'origen migratori, els prejudicis es revelen en termes de representació negativa sobre els seus orígens que s'entrellacen amb una expectativa negativa sobre un supòsit baix o nul nivell d'educació que alhora és explotat per a oferir condicions laborals no dignes. No obstant això, quan es fa referència a les dones de segona generació que parlen els idiomes requerits i tenen un nivell alt d'educació, el prejudici continua existint, però passa per altres elements, com pot ser la seva aparença (per ex., pel fenotip o color de la pell) o les seves vestimentes (per ex., el vel).

A més, per a les dones locals, encara que a Catalunya hi hagi moltes polítiques per a la promoció, sobretot, de l'ocupació de les dones,¹³ en els llocs de treball continuen repetint-se els patrons que s'han instaurat després de la revolució industrial. Solament aquelles dones que compleixin amb les expectatives i les pressions que es continuen exercint sobre la figura femenina (per ex., un alt nivell de presencialisme en el lloc de treball, renunciar a conciliar vida professional i personal) poden almenys esperar a tenir ascensos en les seves carreres laborals encara que, al mateix temps, els estereotips imperants fan que les dones siguin percebudes com un grup homogeni amb les mateixes aspiracions en la seva vida personal, és a dir dur a terme les tasques de cura dels seus familiars i, per tant, no poder ser aptes per a posicions superiors en el treball (el que és conegut com a segregació vertical).

Les dones migrants, a més de les expectatives sobre els rols de gènere, estan subjectes a condicions laborals extremes, rebuig i episodis de racisme en l'àmbit educatiu i també dels serveis, sobretot en el d'atenció a la salut. Encara que siguin víctimes d'explotació laboral o discriminació, alhora són molt resilients i mostren, malgrat tot el rebuig que reben, alts nivells d'autonomia personal (*agency*).¹⁴

Tots aquests diferents tipus de discriminació (antigitanisme, sexisme, heteronormativitat) frenen no solament, l'accés al treball, una atenció a la salut de qualitat, i la formació de les dones i persones LGBTIAQ+, aspectes que van en contra de la consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles números 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere), 8 (treball decent i creixement econòmic), 10 (reducció de les desigualtats) sinó que també fan inacceptable la vida laboral, escolar i l'accés als serveis bàsics amb potencials conseqüències per a la salut mental a més de generar un altre cercle viciós en

¹³ Vegueu per exemple el "I Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball" (Generalitat de Catalunya 2019).

¹⁴ *Agency* es defineix en sociologia com la capacitat d'una persona d'activament i independentment escollir i influenciar la seva vida i/o la seva voluntat i d'autonomia personal. Open Education Sociology Dictionary, "Agency", <https://sociologydictionary.org/agency>.

termes de baixes per malaltia i saturació dels ja afectats serveis de salut que corren un risc més de fracassar.

Les úniques tendències positives que s'observen estan en l'àmbit educatiu. Les nenes i les noies locals no troben massa problemes quan ja es troben estudiant, encara que hi hagi episodis sobretot d'antigitanisme i sexisme, com s'ha citat en la secció 4.2. En tot cas, les joves LGBTIAQ+ no enfronten gaires problemes a l'hora d'accedir a diversos tipus d'estudis. De totes maneres, en l'accés a l'educació són de relleu aspectes com el nivell econòmic (classe) i el rol de la família d'origen, que resulten ser encara més evidents en el cas de les joves gitanes.

6 Propostes

Es llisten a continuació un seguit de propostes que han estat elaborades en base de les diferents manifestacions per part de les organitzacions entrevistades, les quals són les vertaderes protagonistes del present estudi.

- **Canviar el paradigma sobre el rol i les potencialitats de la dona:** les dones a Catalunya, independentment dels seus orígens, continuen sent infravalorades i excloses. Això es deu a pressupostos erronis arrelats en una figura fictíciament construïda que fins ara ha limitat les aspiracions i les capacitats de les dones veient-se aquestes obligades a ocupar treballs de nivells inferiors o de determinats sectors i que, sobretot, les ha obligat a ocupar-se de manera gairebé exclusiva de la cura dels familiars. Aquests estereotips són molt naturalitzats i per això, és necessari passar d'un paradigma de “el que les dones poden o no poden fer” al que “cada persona, independentment de la seva identitat de gènere, vol o té capacitat de fer” sense pressions externes sobre un suposat rol de mare, dona, etc.

“O sigui, jo crec que la maternitat no va lligada a la quantitat d'hores que passes amb els fills. I la nostra societat encara és molt patriarcal. Les dones que lluiten per una carrera professional, estan ttxades. Estan marcades socialment. Són malas madres” (entrevista 43)

“Però al marge d'aquestes activitats de fer berenars o de fer macramé o de fer ceràmica... A part d'això, nosaltres reclamem que es pugui fer alguna cosa més de formació per aquestes dones. De discussió, de temàtica, o de transformació” (entrevista 4)

- **Combatre la segregació horitzontal i vertical:** les dones, però també les persones LGBTIAQ+, continuen cobrint limitats sectors laborals i no ascendeixen a posicions superiors amb una gran pèrdua en acabo de riquesa de diversitat, així com de producció i optimització de l'organització interna de qualsevol lloc de treball,¹⁵ i, alhora, una millora de les condicions laborals i de satisfacció personal que podria minorar les malalties laborals. En altres paraules, involucrar a més dones i persones LGBTIAQ+ en el mercat laboral generaria un cercle virtuós del qual tant les persones treballadores com les ocupadores (en tots dos sectors públic i privat) es beneficiarien.

“Però a les empreses encara continuen havent-hi segons quines categories promocionals que només són en femení. I que costa molt, aleshores, passar-te a les categories masculines que són les categories superiors” (entrevista 33)

- **Educar també a les intel·ligències artificials:** les intel·ligències artificials aprenen dels materials que estan a disposició. Ara bé, aquestes intel·ligències artificials continuen repetint els patrons discriminatoris, perseguint camins excloents.

¹⁵ Això està demostrat per diversos estudis empírics. Vegueu Oesch i DuVernet (2020) i, en particular, pel que fa a la involucració de les dones també a diferents nivells, el recent estudi de Joo, Lee, Kong i Jolly (2022).

“Utiliza de algoritmos para hacer las contrataciones. Pero esos algoritmos han aprendido de los seleccionadores. Esos algoritmos también son racistas. (...) incluso está por código postal. (...) Porque si vienes de [barrios gitanos] (...) ya saben que tienes un porcentaje alto de ser población gitana porque es un ghetto y no te van a contratar” (entrevista 19)

- **Nomenar i visibilitzar el racisme:** encara que moltes persones no ho reconeguin, es necessita començar a evidenciar que hi ha episodis de racisme que van més enllà de la xenofòbia.¹⁶ Si es coneix i es nomena el que està passant es pot actuar per a construir una societat més incloent de la qual totes les persones poden ser beneficiaries.

“(…) es mencionar y nombrar el racismo, realmente, nunca antes se había usado la palabra aquí, y menos en estamentos políticos. En el Ayuntamiento, en el Pleno, que se llame por su nombre, se hablaba de xenofobia, incluso aporofobia, fascismo... Bueno, se nombraban muchas cosas, pero nunca se nombraba el racismo. Y esto realmente es importante” (entrevista 26)

- **(Re)Humanitzar el treball:** l'explotació laboral mai podrà ser un sistema legalitzat a llarg termini. És més, aquest fenomen suposa córrer el risc de perdre personal qualificat i motivat que, a més, podria augmentar la producció i l'eficiència en l'àmbit laboral.

“(…) intentar llegar a o concientizar al empresario. (...) En general un 70% de los empresarios, ya de manera genérica, lo que está buscando es externalizar los servicios. Y entonces, con la externalización lo único que se consigue es la instrumentalización de las personas. O sea, las personas ya no son personas sino son un instrumento que se sirven. Se utiliza y se desecha. La deshumanización del trabajo es tremenda. (...) El viernes pasado vi, en una parada de autobús, un anuncio. (...) «No alquiles habitaciones que no sean legales» (...) [y] sacar una campaña similar en la que diga «No alquiles habitaciones en hoteles que externalizan». Por ejemplo, ¿no? O «No alquiles una habitación en algún hotel que no respetan los derechos laborales»” (entrevista 8)

- **Escoltar i donar veu a les destinatàries de lleis i polítiques:** es necessita involucrar les veus dels diferents sectors interessats o destinataris de mesures legislatives o administratives no solament per a garantir la consecució de la democràcia participativa i donar veu a totes les persones interesades sinó també per entendre quines mesures serien més efectives i, en últim lloc, per limitar una possible falta d'aplicació o implementació ineficaç d'aquestes mateixes mesures.

“(…) al final se acaba materializando el feminismo como una sola voz. O puede ser un riesgo. Y creo, lo que pediría, sería que las personas que tienen poder legislativo en este ámbito escucharan a las mujeres que se dedican al trabajo sexual. (...) Creo que lo fundamental es escucharlas a ellas (...)” (entrevista 31)

- **Donar veritables oportunitats:** sobretot en àmbit laboral, promocionar la diversitat, que, com s'ha esmentat, pot promoure una millor producció i eficiència i també té el potencial de mantenir bons nivells de salut mental. En aquest sentit, es necessitaria proveir oportunitats d'entrada al món laboral no solament a curt termini sinó també a mitjà o, encara millor, a llarg termini.

“(…) el problema de adoptar esto como una ayuda pública, es que al final eso es algo temporal. (...) las ayudas vienen y van (...)” (entrevista 2)

- **Educar des de la infància i continuar visibilitzant:** la diversitat és part del nostre quotidià i així s'hauria de transmetre a partir de la infantesa per a promoure el respecte cap a una mateixa i les demés, però no de manera extemporània o puntual sinó de manera transversal i continuada. Al mateix temps, cal actuar en l'adulthood per a entendre les arrels dels prejudicis i els estereotips imperants i començar a trencar-los per a generar un cercle virtuos de comprensió i inclusió amb

¹⁶ Veure FRA (2018).

mesures i formacions a llarg termini que incloguin també moments per a aclarir dubtes i promoure la comprensió mútua.

“(…) no aniràs a la mainadera de pàrvuls i els diràs... “Què és un pansexual?”. No, m’entens? Però jo crec que és importantíssim, ja des de petits, inculcar-los el respecte i sobretot la diversitat. Que no quedin encarrilats en masculí i femení, i home i dona. Com més petits els expliques, i més els expliques, en diferents graus, el ventall, doncs estem generant que pugi jovent molt més maco” (entrevista 37)

“(…) falta mucho de concienciación social, de que el empresario vea que sí que le pueden dar ayudas si contrata a personas del colectivo, pero luego tiene que tratarlas bien. Ver que están ahí, y asegurar que estén a gusto, y esto al final, tiene un trabajo muy importante de visibilización, de socialización de esas personas, de educación en la población... Hay que ponerse en serio en ello” (entrevista 7)

- **Assumir la transfòbia i combatre-la des de/a tots els nivells:** com en el cas del racisme, la transfòbia és un sentiment que neix a partir del desconeixement que, al seu torn, genera por i preconceptes que no solament són basats en idees equivocades, sinó que també generen dolor i sofriment per a altres persones. Generar moments de trobada i debat genuí i de bona fe a nivell escolar i en l'àmbit laboral, ja sigui en una empresa o, encara més important, en un servei públic, involucrant a altres actors ja operants en el territori, podria ajudar a desconstruir la transfòbia.

“(…) a la Translaboral de l’any passat, on vam assistir, una de les grans conclusions que se’n va traure de la jornada és que cal començar a treballar seriosament amb el teixit empresarial. És a dir, òbviament d’una banda és necessari poder donar més recursos als serveis d’inserció laboral destinats a persones trans, tant d’entitats com la nostra, com d’administracions públiques (...)” (entrevista 3)

“(…) si la Generalitat de Catalunya pogués d’alguna manera exigir a les empreses amb què col·labora que hi hagi per exemple un protocol de trànsit per a persones trans dins de l’empresa, un protocol de respecte a la identitat de les persones trans. (...) [que] les empreses que col·laboren amb la Generalitat, que són moltíssimes! Perquè la Generalitat de Catalunya evidentment té molts departaments. És el Govern català, per tant, jo crec que hi ha moltes maneres de poder incidir” (entrevista 3)

“Primero, darles un espacio para escucharlas [las mujeres/personas trans], porque no lo tienen, y entonces a veces, si hay algún proyecto es sin escucharlas. (...) Y luego yo creo que algo funciona bien son estos pisos de autoorganización, que vemos que aquí (...) funcionan, pero claro, tienes que ir con muchísimo cuidado, porque es lo mismo: nadie quiere tener un piso de prostitutas al lado” (entrevista 7)

- **(Re)Transformar unes institucions públiques en llocs d'avantguarda en temes de gènere:** les institucions públiques que proveeixen serveis essencials que compleixen amb drets fonamentals com l'educació o l'atenció a la salut haurien de transformar-se en llocs d'avantguarda, obertura i acolliment de la diversitat de gènere sostenint mesures graduals i transversals de formació i llocs de debat que siguin oberts i, alhora, segurs i de confiança. Això seria particularment important per a aquelles institucions més petites, rurals, remotes i/o allunyada de grans centres urbans amb la finalitat d'aportar coneixement i intercanviar bones pràctiques on normalment no es coneixen tant.

“(…) pensem que cada persona que va a l’escola, també ve amb un bagatge cultural darrere (...) Trencar això, de vegades, per molt bona iniciativa que tinguin els professors, tampoc no és fàcil, no? És canviar molt i si no tens temps, i tens un dia a l’any, o 2 hores cada mig, doncs no faràs res! No és una cosa que estigui transversal, que estigui continuada, que d’alguna manera tu poguessis parlar a totes les assignatures de forma transversal (...)” (entrevista 17)

“(…) Que no se olvide. Que no se olvide la transversalidad del tema, igual del tema género, del tema igualdad a la hora de orientación o identidad sexual. Que no se olvide, que se vaya trabajando en los diferentes ámbitos y en los diferentes temas que se van tocando” (entrevista 25)

7 Referències

- **Crenshaw K.** (1989) Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *The University of Chicago Legal Forum*, 140, 139-167.
- **Crenshaw K.** (1991) Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1279.
- **Dobinson I & Johns F.** (2014) Qualitative Legal Research. In M. Conville & W. Hong Chui (eds.) *Research Methods for Law* (16-45). Edinburgh University Press, second edition.
- **FRA-European Union Agency for Fundamental Rights.** (2018). Being Black in the EU. <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/being-black-eu>.
- **Joo, M., Lee, J., Kong, D. T. & Jolly, P. M.** (2022) Gender Diversity Advantage at Middle Management: Implications For High Performance Work System Improvement and Organizational Performance. *Human Resource Management*, 1-21. doi: 10.1002/hrm.22159.
- **Oesch, T. & DuVernet A.** (2020) Developing Women Leaders in Business: Research Insights and Best Practices. In E. V. Shabliy, D. Kurochkin & G. Y. A. Ayee (eds.) *Global Perspectives on Women's Leadership and Gender(In)Equality* (117-163). Cham: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-41822-9.
- **Robson C. & McCartan K.** (2016) *Real World Research*. Wiley, fourth edition.

8 Altres fonts d'interés

- **Consorci d'Acció Social de la Garrotxa** (2020) [Diagnosi de les realitats de les persones LGBT+ a la Garrotxa](#)
- **Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualdad i Feminisme** (2022) [Com podem incorporar la perspectiva LGBTI+ als serveis i recursos de la direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència](#)
- **Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualdad i Feminisme** (2023) [Guia pràctica per incorporar la perspectiva LGBTI+ a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans](#)
- **Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies** (2019) [I Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.](#)
- **Institut Català de les Dones & Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili** (2022) [Introduint la perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques. Guia teoricopràctica](#)
- **Institut Català de les Dones** (2020) [Dossier estadístic Dones en el treball](#)
- **Institut Català de les Dones** (2021) [Dossier estadístic Dones en les TIC](#)
- **Institut Català de les Dones** (2022) [Dossier estadístic les Dones de Catalunya 2022](#)
- **Institut Català de les Dones** (2022) [Dossier estadístic Violències Masclistes 2022](#)

Agraïments

L'autora està summent agraïda a la Divisió d'Innovació, Recerca, Universitat i Museus de la Província Autònoma de Bozen-Alt Adige per finançar aquest projecte; a Víctor Merino Sancho i les altres companyes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV pel seu amable i constant suport al llarg del projecte; a les companyes d'Eurac Research pel seu gran suport en la distància; a totes les organitzacions i a les persones entrevistades per la seva disponibilitat i el seu preciós temps; a Clara Esteve Jordà i Alexandre Moreno Urpi per tot el seu treball amb les transcripcions; i finalment, però no menys important, a Marouane Laabbas el Guennouni per les revisions lingüístiques en castellà i en català. Sense tots vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible.

Finançament

El projecte "Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica en Südtirol /Tirol del Sud i Catalunya en temps post-pandèmics (InGEPaST)" és finançat per la Província Autònoma de Bozen-Tirol del Sud – Divisió de repartiment d'innovació, Recerca, Universitat i Museus.